

A LOOK AT THE WORK OF THE POET BERDAKH

Kulimbetova A.

Teacher of the CREATIVE

school named after I. Yusupov Uzbekistan, Nukus

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001115>

ARTICLE INFO

Received: 13th April 2024

Accepted: 19th April 2024

Online: 20th April 2024

KEYWORDS

Berdakh, tooth, classic, literary hero.

ABSTRACT

This article deals with the work of the classic poet of the Karakalpak people Berdakh. Scientific opinions are given by the authors.

ВЗГЛЯД НА ТВОРЧЕСТВО ПОЭТА БЕРДАХА

Кулымбетова А.

Учительница школа имени И. Юсупова Узбекистан, г. Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001115>

ARTICLE INFO

Received: 13th April 2024

Accepted: 19th April 2024

Online: 20th April 2024

KEYWORDS

Бердах, зуб, классика, литературный герой.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются работы классического поэта каракалпакского народа Бердах. Научные мнения даны авторами.

Бердах Гаргабай оглы является одним из известных поэтов-реалистов каракалпакского народа. Его творения стали изображением суровой действительности современного ему периода. Поэтому, чтобы понять направленность произведений великого поэта, необходимо представить себе её качественные признаки, необходимо мыслить как поэт и оказаться в том состоянии, в котором поэт находился. Помимо этого можно глубоко изучить творчество поэта, задав вопросы, что стало причиной для написания того или иного стихотворения, с какой целью поэт его написал, что он этим хотел сказать народу.

При анализе произведений поэта мы выбрали следующее стихотворение, написанное в форме четверостишия.

Tiskenem sennen razıman,
Awızımniń qalasısań,
Tilgenem sennen narıyzaman,
Bir basımniń bálesiseń.

Нужно отметить, что полный и полноценный анализ невозможен. Включая свою грамотность можно проводить линию анализа по-разному. Кроме того, невозможно

полноценно истолковать данное лирическое стихотворение во удовлетворение всем. Так как лирическое произведение создаётся оттого, что невозможно передать умственно. В данном четверостишии художественно описываются душевные переживания лирического героя, чувства человека. Описание в данном стихотворении осуществляется не посредством окружающей среды, быта, общественных отношений и общественного мнения, а через собственно авторские размышления, его чувства. При анализе уделяется внимание причинам создания произведения, душевному состоянию автора, творческому влиянию и художественной связи, мировоззрению поэта.

Необходимо подумать над тем, что стало причиной для написания стихотворения, с какой целью оно написано. Для этого отправляемся в эпоху, в котором жил поэт. Если не подходить к изучаемому произведению поэта с исторической точки зрения, можно не понять душевное состояние лирического героя, причины его переживаний. Жизнь народа во времена, когда жил поэт Бердах, была очень тяжёлой. Вдобавок это было время, когда были гнёт хана и чрезмерные налоги со стороны биев, время когда происходили феодальные войны и освободительные движения. Во многих своих стихотворениях поэт описывал такие стороны своего времени. А в данном стихотворении посредством метафорических деталей поэту удаётся не только описать дух того времени, но и выдвигать общечеловеческие философские мысли. В данных строчках приведены вечно актуальные жизненные идеи, а не только представлены общественно-политические события. Поэту поэт знал, что, где бы он ни был, будь он дома либо в народе, каждое сказанное слово имеет величие и понимал это в реальных событиях. Кому за слово подарки вручали, кого за слово головы лишили, и такие люди точно знали что всему делу начало язык.

Во-вторых, личные переживания прошлого, события, происходившие по воле судьбы, раздумья поэта о жизни стали также толчком. Поэт пытался объяснить широкой общественности связь жизни и быта человека с его речью. С целью обогащения данной мысли он обратился к сокровищу фольклорной поэтики, которая оказывала влияние и воспользовался ими. К примеру в данном четверостишии явно ощущается влияние народных пословиц и поговорок:

Añlamay sóylegen,
Awırmay óledi.
Kórinip bále kelmeydi,
Báleniń bári tilińnen²

Народная мудрость, которой поэт таким образом руководствовался, стала для него духовной и художественной опорой. Значит, при создании данного стихотворения, поэт исходил из фольклора. А также использование в стихотворении загадочных слов, в переносном значении очень походят на загадочные строчки из народных эпосов. Например, эпизод из эпоса "Едиге", когда сын Нуратдин в поисках отца Едиге, не может полностью произносить его имени и пользуется словами в переносном значении и когда рассказывается толкование снов, очень схожи. По содержанию данное стихотворение поэта написано в дидактической и философской направленности. Издавна описываются задачи науки и просветительства, историко-

социальные проблемы. В восточной литературе среди самыми лучшими образцами дидактической литературы являются нравоучительные произведения Халила и Димна, Юсуфа Хос Хаджиба, А.Югнакия, Яссавий, Навои, Мактумкулы.

В произведении "Кутадгу билиг" Юсуфа Хос Хаджиба говорится:

Sóziñe iqtıyat bol, basiñ ketpesin,
Tiliñe iqtıyat bol, tisiñ sınbasın,
Eki nárse qartaytpaydı adamdı,
Birikúlki, biri sózi saldamlı.

Мысли отсюда созвучны с мыслями поэта Бердаха. Кроме того, если обратить внимание на внутреннее построение стихотворение, можно заметить, что в нем изложены внутренний драматизм и размышления поэта.

Tiskenem sennen razıman,
Awızimniñ qalasısañ,
Tilgenem sennen nariyzaman,
Bir basımniñ bálesiseñ.

Умело использованные средства и способы художественного описания создают возможность передать огромное содержание, повысить образность мысли. Здесь поэт широко использовал символы и способ параллелизма. В языке находит отражение проходящая эпоха, клевета и коварные действия. А уста являются символом всего мира. Главнейшая особенность символических образов заключается в том, что они имеют содержание не только в прямом, но и переносном значении. Поэт умело воспользовался данным свойством символа и способом последовательного описания образов с двумя символами. Например можно заметить, что и внутренняя, и внешняя формы художественны. Также хорошо приведена рифма. Здесь это перекрестная рифма *a b a b*. также поэт уместно смог употребить все слова.

Давайте рассмотрим слово «Qalasısañ» в стихотворении. Во-первых, образное слово в прямом значении обозначает города определенной страны, а в стихотворении оно обозначает дух какой-либо цельной эпохи. Поэт уместно употребил данное слово. Почему поэт лишь языком недоволен, а не глазом или ухом. Потому, что язык находит отражение в сознании и управляет человеком. Каждый творческий человек перед тем как написать какое-либо стихотворение, впадает в определенное душевное состояние. Иначе творение не получилось бы трогательным. В данном стихотворении изображено душевное состояние лирического героя. В силу каких-либо внешних сил или влияния душевной тоски, человек, наоборот, насмехаясь над кем-то, временно теряет способность контролировать свои поступки. В такие времена, человек ощущает таинственную силу. Очень сложно изложить душевное состояние в такие времена. В данном стихотворении поэта присутствует, во-первых, издевательство, насмешка, и примерно сожаление. Потому, что, если прямо посмотреть, кажется смешным то, что поэт может быть доволен или не доволен языком, а приводя пример людей, попавших в трудное положение из-за языка, поэт сожалеет, негодует. Такое душевное состояние поэта связываем с его мировоззрением, чувством познания мира.

Каждый шаг каждого поэта связан с его учением познания мира. В стихотворении истолкование понятия человек раскрыто в философском направлении как проблемы борьбы добра и зла, клеветы, зависти и состояния. Всякие коварные действия и клеветы между людьми, в конечном итоге, зависят от нрава и языка человека. Учитывая всё это, поэт сравнивает мир с караван сараем. Зубы выпадут, города разрушатся, время постепенно проходит, однако, каждое сказанное слово создаёт основу для какого-либо события, останется в страницах истории.

Конечно же это лишь наше личное мнение. Иногда аналитик может иметь мнения, которых автор не имел ввиду, не представил себе и, даже, не соответствующие точке зрения автора. Возможно мы извлекли глубокий социальный смысл из обычных переживаний поэта. Это тоже остаётся для нас вопросом, над которым стоит задуматься.

References:

1. Камалов Қ. "Көркем шығарманың тили ҳаққында" Әмиўдәрья, 1989, №10.
2. Esenov J. Sheberliktiñ sırları. Nókis. "Qaraqalpaqstan" 1976.